

TA'LIM MUASSASALARIDA O`SMIRLARNING DIAGNOSTIK VA KORREKTSION FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Xuddiyeva Nafisa Husniddinovna

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ta`lim muassasalarida o`smirlarning diagnostik va korreksion faoliyatini tashkil etish mexanizmlari ko`rib chiqiladi. Ta`lim jarayonida o`smirlar bilimni baholash, yangi texnologiyalar va didaktik materiallardan va metodlardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi.

This article examines the mechanisms of organizing diagnostic and correctional activities of adolescents in educational institutions. The issues of effective use of new technologies and didactic materials and methods are analyzed in the process of education.

Kalit so`zlar: diagnostika, korreksion faoliyat, pedagog, psixologik, kognitiv rivojlanish, individual yondashuv, interaktiv o`qitish.

Kirish

Ta`lim muassasalarida o`smirlarning diagnostik va korreksion faoliyatini tashkil etish mexanizmlari, o`quvchilarning intellektual, hissiy, ijtimoiy va psixologik rivojlanishlarini yaxshilashga qaratilgan muhim jarayonlarni o`z ichiga oladi. O`quvchi-yoshlarning aqliy, intellektual hamda tarbiyalanganlik darajasini uzviy va tizimli diagnostika qilish ko`p jihatdan ta`lim-tarbiyaviy faoliyatning ko`p qirraligi va shaxsning ijtimoiy-individual xususiyatlarining xilma-xilligi bilan tavsiflanadi.

O`smirlar davri- bu shaxsiy o`zgarishlar, muammolar va qiyinchiliklar davri bo`lib, ularning rivojlanishini qo`llab- quvvatlash uchun aniq va samarali metodlar zarur.

Diagnostik faoliyat.

Diagnostika- (yunon tilida “dia”- “shaffof”, “gnosis” –“bilim” degan ma`noni bildiradi) o`rganayotgan obyekt yoki jarayon to`g`risida aniq ma`lumot olishning umumiy vositasi bo`lib xizmat qiladi.

Dignostika-bu o`quvchilarning hozirgi holatini, rivojlantirish, o`ziga xos ehtiyojlarini aniqlashga yordam beradi. Bunda quyidagi usullar qo`llaniladi.

Psixologik va pedagogik tahlil: O`smirlarning o`ziga xos ehtiyojlarini, psixologik xususiyatlarini va rivojlanish darajasini aniqlash uchun Psixologik testlar va anketalar, O`quvchilarning psixologik holati, temperamenti, o`z-o`zini baholash vositalari, intellektual darajasi, ijtimoiy ko`nikmalari va hissiy holatlari tahlil qilinadi.

O`quv natijalari tahlili: O`smirlarning o`qishdagi muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarini kuzatish. Darslar va testlar orqali o`quvchilarning intellektual darajasi va o`zlashtirish darajasi aniqlanadi.

Observatsiya(ko`zdan kechirish):Ta`lim muassasasi pedagoglari va psixologlari tomonidan o`quvchilarni sinfda va sinfdan tashqarida kuzatish orqali ularning hissiy va akademik xulq-atvori, motivatsiyasi va ijtimoiy munosabatlari aniqlanadi.

Korreksion faoliyat

Korreksiya- bu o`quvchilarning rivojlanishidagi zaifliklarini bartaraf etish uchun amalga oshiriladigan o`zgarishlar kiritish jarayonidir. Korreksiya jarayonida yoshlarda jamiyatning shaxsga qo`yadigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlari hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o`quvchining ongiga (ta`lim jarayonida), hissiyotiga (darsda va sinfdan tashqari ishlarda) irodasiga tizimli va muntazam ta`sur etib boriladi. Demak, diagnostika va korreksiya jarayonida bulardan birortasi (tafakkuri, ongi, hissiyoti, irodasi, qarashlari) e`tibordan chetda qolsa maqsadga erishish qiyinlashadi.

Korreksion faoliyat diagnostika asosida amalga oshiriladi va o`quvchilarni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o`z ichiga oladi. Bu faoliyatni quyidagi shakllarda tashkil etish mumkin:

Induvidual yondashuv: har bir o`quvchiga individual o`quv rejasi tuzish, ularning ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashgan darslar o`tkazish. Bu reja o`quvchilarni o`qitishda psixologik, pedagogik va metodik yondashuvlarni hisobga oladi.

Guruh faoliyatlari va maxsus pedagogik yordam: O`quvchilarga o`quv materiallarini o`zlashtirishda qiyinchiliklar tug`diradigan fanlar bo`yicha qo`shimcha mashg`ulotlar va yordam ko`rsatish. Masalan, qo`shimcha darslar, o`qish va yozishda qiynalayotgan lar uchun maxsus metodikalar qo`llaniladi.

Psixologik yordam: O`quvchilarning hissiy holatini yaxshilash, o`zini hurmat qilish va o`ziga ishonchni oshirish uchun psixologik treninglar, stressni boshqarish usullari va motivatsion qo`llab-quvvatlash usullari dasturlari tashkil etiladi.

Ijtimoiy ko`nikmalarni rivojlantirish: O`smirlarning ijtimoiy muammolarini hal qilish uchun guruhli mashg`ulotlar, konfliktni hal qilish usullari, jamoaviy ishlarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar o`tkaziladi.

Emotsional va kognitiv rivojlanish; O`smirlarning o`z his-tuyg`ularini anglash, boshqarish va to`gri ifodalashga o`rgatish, ularning emotsional intellektini rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar va mashg`ulotlar o`tkaziladi.

Hamkorlik va qo`llab-quvvatlash

Korreksion faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o`qituvchilar, psixologlar, ijtimoiy pedagoglar va ota-onalar o`rtasida hamkorlik muhimdir.

O`qituvchilar va psixologlar o`rtasida hamkorlik: Pedagoglar va psixologlar o`rtasidagi samarali hamkorlik o`quvchilarning psixologik xolatini yaxshilash va ta`lim sifatini oshirishda muhim rol o`ynaydi. Psixologlar o`qituvchilarga o`quvchilarning hissiy va psixologik holatlarini tushunishga yordam beradi.

Ota-onalar bilan aloqa: Ota-onalar bilan muntazam muloqot, o`quvchilarning ta`lim va rivojlanishidagi muammolarni hal qilishda muhim omil hisoblanadi.

Monitoring va baholash.

O`quvchilarning rivojlanish jarayonini doimiy ravishda kuzatib borish va baholash kerak. Monitoring jarayoni o`quvchilarning akademik muvaffaqiyatlarini, hissiy holatlari va ijtimoiy ko`nikmalarini baholashni o`z ichiga oladi. Bu jarayon orqali ta`lim muassasasi ularning rivojlanishini yanada yaxshilash uchun kerakli chora-tadbirlarni ko`radi.

Texnologiyalar va innovatsiyalar.

Ta`limda zamonaviy innovatsiyalar va metodlardan foydalanish o`quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ta`lim jarayonini individualizatsiya qilish imkonini beradi. Onlayn platformalar, interaktiv dasturlar va korreksion faoliyatni samarali tashkil etishda yordam beradi.

Xulosa.

O`smirlarning diagnostik va korreksion faoliyatini tashkil etish mexanizmlari ta`lim muassasasining barcha xodimlari tomonidan muvofiqlashtirilgan va tizimli tarzda amalga oshirilishi kerak. Bu o`quvchilarning o`ziga xos ehtiyojini qondirish, ularning rivojlanishini qo`llab- quvvatlash va shaxsiy muvaffaqiyatlarga erishishlarida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh.A. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. –T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyot, 2009.
2. Abdullayeva Sh.A, Ro`ziyeva D.I. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. – T.: TDPU nashriyoti, 2018.
3. www.cpu.uz
4. www.pedagog.uz
5. www.ziyonet.uz